

SEGNETOELEKTRIKLAR

Jumanazarova Azizaning

Denov tadbikorlik va pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti fizika yoʻnalishi
5f-23guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212999>

Tashqi maydon yoʻqolganda dielektrikning qutblanishi ham yoʻqoladi, chunki issiqlik harakati molekullarning orientatsiyasini darhol buzadi. Biroq maydon yoʻqolgandan keyin ham birmuncha qutblanishi saqlanadigan dielektriklar ham boʻladi, bunday dielektriklar *segnetoelektriklar* deyiladi. Segnetoelektrlarda qutblanishning birmuncha saqlanib qolishiga sabab ularning har birida barcha dipol molekullar bir xil orientirlangan mikroskopik hajmlarning boʻlishidir, bunday hajmlarni oʻz-oʻzidan qutblanuvchi sohalar deb yuritiladi. Segnetoelektrlarda tashqi maydon ayrim qutbli molekullarni emas, balki butun qutbli hajmlarni buradi. Elektr maydoni yoʻqolganda issiqlik harakati faqat temperatura etarlicha baland boʻlgandagina bunday hajmlarning orientatsiyasini buzishi mumkin. Bu temperatura *Kyuri temperaturasi* deyiladi va turli segnetoelektriklar uchun turlicha boʻladi. Aks holda segnetoelektrik maydon yoʻqolgandan keyin ham qutblanganligicha qoladi. Segnet tuzi ($NaKC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$) va bariy titanat ($BaTiO_3$) tipik segnetoelektrlardir.

Segnet tuzining dielektrik xossalarini birinchi boʻlib 1930 – 1934 yillarda

I.V.Kurchatov va P.P.Kobeko sinchiklab oʻrgangan edilar. Ular segnetoelektrlarning barcha asosiy xossalarini aniqladilar.

Segnet tuzi $NaKC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$ vino kislotasining ikkilangan natriy-kaliyli tuzidan iborat. Uning kristall panjarasi rombik sistemadan iborat boʻlib, odatda 67-rasmga koʻrsatilgan koʻrinishga ega. Segnet tuzi kristallari keskin

anizotrop xossalarni qayd qiladi.

Quyida tavsiflanadigan segnetoelektrik xossalar kondensatorlarning elektr maydoni kristallografik oʻq a boʻyicha yoʻnalganday kuzatiladi (67-rasm).

Segnet tuzining *birinchi xossasi* shundaki, biror temperatura intervalida uning dielektrik singdiruvchanligi juda katta boʻlib, qiymati 10000 ga yaqin boʻladi.

Segnet tuzining *ikkinchi muhim* xossasi elektr siljishning maydon kuchlanligiga bogʻliqligini tadqiq qilishda qayd qilinadi. Siljish maydoniga proporsional boʻlmay qoladi, demak, dielektrik singdiruvchanligi maydon kuchlanganligiga bogʻliq. Bu bogʻliqlik turli segnetoelektriklar uchun turlicha.

Uchinchi xossasi shundan iboratki, segnet tuzida elektr siljishning qiymati faqat maydon kuchlanganligining qiymati bilan emas, balki qutblanishning oldingi holatlariga xam bogʻliq. Bu hodisa dielektrik gisterezis deyiladi. Siljish D ning maydon kuchlanganligi E ga bogʻliqligi 68-rasmga tasvirlangan koʻrinishga ega boʻladi. Maydonni dastlabki orttirishda siljishning oʻsishi egri chiziq tarmogʻi 1

bilan tasvirlanadi. Agar so'ngra elektr maydon (kondensatordagi kuchlanish) kamaytirilsa, unda siljishning kamayishi egri chiziq tarmog'i 2 bo'yicha bo'ladi. Maydon nolga tenglashganda, siljish nolga teng bo'lmaydi va D_1 kesma bilan tasvirlanadi. Bu segnet tuzida qoldiq qutblanish borligini bildiradi va hatto tashqi elektr maydon bo'lmaganda ham segnet tuzi qutblangan bo'lib qoladi. Qoldiq

qutblanishni yo'qotish uchun teskari yo'nalishdagi E_1 elektr maydon hosil qilish lozim. Elektr maydonni bundan keyingi siklik o'zgarishidagi siljish o'zgarishi halqasimon egri chiziq – **gisterizis halqasi** orqali tasvirlanadi

Bu xossalar faqat segnet tuzi uchun emas, balki hamma segnetolektriklar uchun ham taalluqlidir.

Segnetoelektrik xossalar temperaturaga kuchli bog'liq. Temperatura biror T_k qiymatidan ortganda (bu temperatura turli moddalar uchun turlicha bo'ladi) segnetoelektrik xossalari yo'qoladi va segnetoelektriklar oddiy dielektriklarga aylanadi. Bu temperaturani Kyuri sharafiga **Kyuri temperaturasi** yoki Kyuri nuqtasi deyiladi. U birinchi bo'lib temir va unga o'xshash moddalarning magnit xossalarini o'rganishda bunday kiritik temperatura mavjudligini topgan. Segnetoelektrik xossalarining vujudga kelishiga sabab, segnetoelektriklarda zarralar orasida kuchli o'zaro ta'sir ostida sodir bo'ladigan o'z-o'zidan qutblanishidir. Bu o'zaro ta'sir natijasida segnetoelektriklar alohida sohalariga – o'z-o'zidan qutblanish sohalariga taqsimlanadi. O'z-o'zidan qutblanish sohalarida hatto tashqi elektr maydon bo'lmaganda ham katta elektr moment paydo bo'ladi.

Xususiyatlari;

1. Polarizatsiya; Segnetoelektrik materiallar elektr maydoni ta'sirida polarlashadi, bu esa ularning fizikaviy xususiyatlarini o'zgartirishi mumkin.

2. Energiya o'tkazishi; Segnetoelektriklar energiya o'tkazish va saqlashda ishlatilishi mumki, bu ularning turli xil elektr va electron qurilmalarda qo'llanilishini ta'minlaydi.

Qo'llanilishi;

Kondensatorlar; Segnetoelektrik materiallar ko'pincha kondensatorlarda va boshqa elektr komponentlarda ishlatiladi.

Elektron qurilmalar; Yana bir muhim soha – bu yuqori chastotali electron qurilmalar va optik texnologiyalar.

Segnetoelektrik materiallar zamonaviy ilm-fan va texnologiyada muhim ahamiyatga ega. Ularning o'ziga xos xususiyatlari va keng qo'llanishi, kelajakda yangi innovatsiyalar va texnologiyalarni rivojlantirishda asosiy omil bo'lishi mumkin. O'z navbatida, bu materiallar atrof-muhitga mos ravishda ishlov berish va energiya samaradorligini oshirishda ulkan imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.V.Savelov; Umumiy fizika kursi II qism 65-bet
2. S.G.Kalashnikov; Umumiy fizika kursi 92-95betlar
3. O'quv uslubiy qo'llanma 48-bet
4. Vikipediya ma'lumotlari.